

**O'ZBEKISTONDA AXBOROT XAVFSIZLIGINING MA'NAVIY VA
HUQUQIY ASOSLARI.**

Axmedov A. T.

Igamberdiyev D.S.

Andijon davlat pedagogika insitituti

“Ijtimoiy fanlar” kafedراسi o'qituvchilari

Erkinjonova Niginabonu Elyorjon qizi

Valiyeva Gulsanam Bahromjon qizi

Abdujabborov Umidaxon Oybekjon qizi

Aniq fanlar fakulteti Fizika yo'nalishi 101-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14357099>

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot psixologik xavfsizlik tushunchasi va tasnifi, diniy tahdidlar va ularning kelib chiqishi va sabablari, manaviy tahdid tushunchasi: yondashuvlar va talqinlar, milliy nizo turlari va tahdidlar to'g'risida so'z yuritiladi. Shaxsni, tashkilot va yaxlit jamiyatni, axborot-psixologik tahdidlardan himoya qilish haqida mulohazalar yuritiladi.

Kalit so'zlar: etnik muammolar, globallashuv, falsifikatsiya metodi, mafkuraviy kurash, ijtimoiy xavfsizlik, milliy xavfsizlik, ichki xavfsizlik, tashqi xavfsizlik, milliy tahdidlar tolerantlik, bag'rikenglik, g'oyalar.

Аннотация: В статье рассматриваются понятие и классификация информационной психологической безопасности, религиозные угрозы, их истоки и причины, понятие моральной угрозы: подходы и интерпретации, виды национальных конфликтов и угроз. Обсуждается защита личности, организаций и общества в целом от информационных и психологических угроз.

Ключевые слова: этнические проблемы, глобализация, метод фальсификации, идеологическая борьба, социальная безопасность, национальная безопасность, внутренняя безопасность, внешняя безопасность, национальные угрозы, толерантность, идеи.
Abstract: This article discusses the concept and classification of information psychological security, religious threats and their origins and causes, the concept of moral threat: approaches and interpretations, types of national conflicts and threats. Protection of individuals, organizations and society as a whole from informational and psychological threats is discussed.

Key words: ethnic problems, globalization, falsification method, ideological struggle, social security, national security, internal security, external security, national threats, tolerance, tolerance, ideas.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Axborot tizimida “falsifikatsiya metodi” (feyk)dan foydalanish. Axborot manbalaridan foydalanishda shaxs madaniyatini takomili. Ko‘pmillatli jamiyatda tolerantlik, bag‘rikenglik g‘oyalariga tajovuz va taxdidlar. Hozirgi dunyoda terrorism, ekstremizm va diniy tahdidlar: moslashuv va mafkuraviy kurash. Axborot almashinuvining regulyativ funksiyasi, xavf-xatar va tahdidlar. Axborot almashinuvida mikro, mezo, makro darajalari. Globallashuv sharoitida tinchlik va barqarorlikka taxdid soluvchi: milliy, mafkuraviy va axborot xurujlarini bartaraf etishning zamonaviy mexanizm va texnologiyalari. Xavfsizlik tushunchasi bevosita shaxsning jamiyatdagi ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ekologik, biologik tizimlarida normal faoliyat yuritishini kafolatlovchi tushunchadir. Ijtimoiy tuzilmaning, ya’ni, yaxlit jamiyatning xavfsizligi odamlar hayot tarzining sifatini, uning davomiyligini belgilovchi muhim mezondir. Ijtimoiy xavfsizlik – jamiyatda mavjud bo‘lgan turli ijtimoiy institutlar, jumladan, xavfsizlikni ta’minlash organlari, davlat muassalari, oila va mahalla tomonidan aholining turli ehtiyojlari, orzu-istaklari, maqsad-muddaolarini amalga oshirishlariga imkon berish bilan bog‘liq vazifalarini o‘z ichiga oladi. Bunda ayrim-alohida tabaqa yoki aholi qatlamining manfaatlari, ya’ni, ularning yaxshi yashashlari, uzoq umr ko‘rishlari, bir xududdan ikkinchisiga ko‘chib o‘tishiga aloqador xavfsizlik nazarda tutilmaydi.

Milliy xavfsizlik – bu shaxs, jamiyat, iqtisodiyot va davlatchilikning barqaror taraqqiyot etishi uchun xavf solishi mumkin bo‘lgan har qanday tahdidlarning oldini olish va ularni bartaraf etishga yo‘naltirilgan chora-tadbirlar tizimini bildiradi. Milliy xavfsizlik tashqi va ichki xavflardan yaxlit jamiyatni muhofaza qilishni nazarda tutadi. Tashqi xavfsizlik – ikki bosqichni nazarda tutadi: umuminsoniy yoki global xarakterli va davlatlararo xavfsizlik masalalari. Tashqi xavfsizlik tahlil etilganda avvalo ekologik, harbiy, radiatsion, epidimiologik, kriminal-jinoiy, biologik va madaniy-ahloqiy (ekspansiyalar) turdagi xavflarni oldini olish nazarda tutiladi.

Ichki xavfsizlik esa mamlakat doirasida inson konstitutsion xuquq va kafolatlariga aloqador bo‘lgan iqtisodiy diversiyalarning oldini olish va ularga yo‘l qo‘ymaslikka bog‘liq bo‘lgan maxsus choralarni, terroristik xurujlarning oldini olish va ularni vaqtida bartaraf etish, kelib chiqishi bo‘yicha ijtimoiy, tabiiy, biologik hamda texnik asosli tahdidlardan jamiyat a‘zolarini himoya qilishni nazarda tutadi. Oxirgi yillarda dunyo miqyosida axborot texnologiyalarining keskin rivojlanib ketayotganligi, Internet tizimning barcha davlatlar, madaniy xududlar, barcha yoshdagi insonlar uchun qulay axborot

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

almashinuvi vositasiga aylanib borayotganligi munosabati bilan xavfsizlikning o'ziga yana bir turi axborot xavfsizligi paydo bo'ldi.

Axborot xavfsizligi – aslida jamiyatning ob'ektiv, xolis, haqqoniy axborot manbaiga ega bo'lishi uchun yaratilayotgan shartsharoitlarni nazarda tutadi. Albatta, bunga mustaqil axborot vositalari orqali aholiga etib keladigan ma'lumotlar oqimi ham kiradi. Bu vositalar aynan mustaqil bo'lganliklari uchun ham birinchi navbatda moliyaviy, qolaversa, siyosiy va boshqa tomonlardan hech bir siyosiy kuch, alohida davlat yoki ijtimoiy qatlamning manfaatlariga xizmat qilmasliklari kerak. Axborot xurujlari turlicha bo'lgani uchun unga nisbatan xavfsizlik choralariniko'rish ham turli sohalarda (siyosat, iqtisodiyot, mudofaa) va turli jabhalarda (davlat miqyosida, xududiy, tashkilish, shaxsiy) amalga oshiriladi. Axborot xurujlari – bu shaxsga, muayyan tashkilot va davlatga yo'naltirilgan ta'sir bo'lib, uning asl maqsadi o'sha shaxs, tashkilot va davlatning normal hayot tarzining buzilishini nazarda tutgan siyosiy va ijtimoiy guruhlarining g'arazli niyatlaridan kelib chiqadi. Bugungi kunda axborot juda keng tarqalgan bo'lib, har taraflama rangbarang ma'nolarda tushuniladi. U ishtirok etmagan bilim sohasini topish qiyin. Axborot orqali yuzaga kelgan psixologik mojarolar sharoitida davlat axborot siyosatining vazifasi jamiyatni salbiy axborot, psixologik xurujdan ishonchli saqlash, qat'iy himoya qilish mexanizmini yaratish bilan belgilanadi. Har bir yangi axborot-psixologik mojaro himoya qilinayotgan jamiyat uchun yangi tahdidlarni keltirib chiqarishi xam mumkin. Axborot-psixologik xavfsizlik bu bevosita siyosiy mojarolarning oldini olish, eng avvalo, insonning o'zini o'zi tushunishi va fuqarolararo munosabatlarni yuksak ma'naviy-ma'rifiy mezonlar asosida shakllantirish, axborot qurolidan zamonaviy insonparvar tafakkurni, ijodkorlik ruhini, yaratuvchilik qobiliyatini, bunyodkorlik imkoniyatlarini shakllantirishni taqozo qiladi. XX asrning ikkinchi yarmi tezkor, keng ko'lamdagi axborot tizimi va telekommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanish davri, hayotning deyarli barcha jabhalariga va inson faoliyatiga kirib borishi, shuningdek, axborot makonining globallashuvi, butun jahon rivojiga ta'sir ko'rsatgan va ko'rsatayotgan omili sifatida e'tirof etilmoqda. E'tiborli jihati, mamlakat ichida va tashqi dunyoda faol axborot almashinuviga odamlar ehtiyoji juda ortib bormoqda. Axborot sohasining bunday tezlik bilan rivojlanishi, uning potentsiali va imkoniyatlarining o'sishi, jamoatchilik va davlat hayotidagi turli xil yo'nalishlarda keng tarzda ishlatilishi, yangi - XXI asrdagi odamzot taraqqiyotini aniqlab beruvchi muhim omillardan biri bo'lishiga asosdir. Din – jamiyatdagi shaxs munosabatlarni tartibga solib turuvchi, inson ichki dunyosini

ITALY

ITALY

shakllantirishning eng ta'sirchan vositalaridan biri hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda diniy tahdid bu – diniy g'oya va mafkuralar bilan niqoblangan yovuz niyatli kuchlar o'rtasidagi manfaatlar tuqnashuvi demakdir. Bu jarayonda asosiy ob'yekt inson ongi hisoblanib, unga ta'sir etish yo'nalishlari turli tumandir. Bugungi kunda dunyoda mohiyati va udumlar shakliga ko'raturli ko'rinishdagi diniy qarashlar mavjud bo'lib, ularning umumiy soni ikki yuzga yaqindir. Ular bir xudoli va ko'p xudoli, urug'-qabilaviy, milliy va jahon dinlari bo'lishi mumkin. Ammo asosiy masala, ularning sonida emas balki e'tiqodiy bo'linishida bo'lib qolmoqda. Mafkuraviy tahdid – jamiyat, davlat, yoki xalq, millat, elat taqdiriga xavf solib turgan, fojiali oqibatlariga olib kelishi mumkin bo'lgan mafkuraviy xavf-xatarlar majmui. Mafkuraviy tahdid – ijtimoiy-siyosiy harakat, oqim yoki siyosiy kuch o'z manfaatini ifodalovchi mafkurasini qo'rqituv, zo'rlik yo'li bilan boshqalarga singdirishi. Globallashuv jarayonining chuqurlashib borishi natijasida inson uchun xavfli bo'lgan turli xil noan'anaviy tahdidlar yuzaga kelmoqda.

Xulosa.

Xulosa qilib shuni aytamizki, O'zbekistonda axborot xavfsizligi mamalakatning ma'naviy va huquqiy tizimlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bu soha nafaqat texnologik, balki etika va qonunlar bilan ham mustahkamlanmoqda. Axborot xavfsizligining ma'naviy asoslari, avvalo, fuqarolarning axborotdan to'g'ri va mas'uliyatli foydalanishiga asoslanadi. Umuman olganda, Ozbekistonda axborot xavfsizligining ma'naviy va huquqiy asoslari bir-biri bilan uzviy bog'langan bo'lib, jamiyatni axborot xavflaridan himoya qilishga, fuqarolarning huquqlarini ta'minlashga va axborot texnologiyalarining xavfsiz rivojlanishiga qaratilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Toshtemirov R.A., Virtual haqiqat va uning insonga ta'siri, Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar, Xalqaro ilmiy-metodik jurnal, 2-qism, 2023, 306-309 B.,
2. Toshtemirov R. A., (2023). Media education is an important factor in protecting young people from negative information. SCHOLAR, Multidisciplinary Scientific Journal, Volume 1, ISSUE 29, 2023, Pp 187–195.
3. F Muminov, Sh.Barotov, Ochiq axborot tizimlarida axborot -psixologik havfsizlik, Toshkent -2013.
4. A.B.Федоров, Медиаобразование и Медиаграмотность, 2011.5. Murotova N., Jurnalistika media va axborot savodxonligi, Toshkent -2019.
- Imomniyozov, Doniyorbek Baxtiyor O'G'Li (2022). YURIDIK SHAXSLARNING UMUMIY YIG'ILISH QARORLARINI HAQIQIY EMAS DEB TOPISHNING HUQUQIY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

OQIBATLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (1), 430-447.

Koryogdiyev, Bobur Umidjon Ogli (2021). BITIMNI HAQIQIY EMAS DEB TOPISH VA UNING OQIBATLARINI QOLLASH FUQAROLIK HUQUQLARINI HIMOYA QILISH VOSITASI SIFATIDA.

